

Optimalisasi Mutual Legal Assistance dan Urgensi Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam Penanganan Aset Korupsi di Luar Negeri

Suci Fidia Fitriza Belinda, Dewi Iryani, Puguh Aji Hari Setiawan

Universitas Bung Karno

Email : ftzblnd@gmail.com, Iryani.dewi@yahoo.com, ubkpuguhaji@gmail.com

Abstrak

Korupsi lintas negara menimbulkan tantangan serius dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan yang disembunyikan di luar yurisdiksi nasional. Indonesia telah memiliki instrumen hukum berupa Mutual Legal Assistance (MLA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 serta ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Namun demikian, praktik pemulihan aset masih menghadapi hambatan, terutama ketika pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana karena melarikan diri, meninggal dunia, atau berada di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam konteks tersebut, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) menjadi mekanisme alternatif yang strategis untuk perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerapan MLA serta urgensi pengaturan NCB dalam penanganan aset korupsi di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara MLA dan NCB sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas pemulihan aset korupsi lintas negara. Oleh karena itu, pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat rezim pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Mutual Legal Assistance, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Korupsi, Pemulihan Aset.

Abstract

Transnational corruption poses serious challenges to the recovery of criminal assets hidden outside national jurisdictions. Indonesia has established legal instruments such as Mutual Legal Assistance (MLA) under Law Number 1 of 2006 and the ratification of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC). However, asset recovery efforts often face significant obstacles, particularly when offenders cannot be criminally prosecuted due to fleeing, death, or residing abroad. In this context, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) emerges as a strategic alternative mechanism for confiscating assets without requiring a criminal conviction. This study aims to analyze the optimization of MLA implementation and the urgency of regulating NCB in handling corruption assets abroad. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that synergy between MLA and NCB is essential to enhance the effectiveness of cross-border asset recovery. Therefore, the enactment of the Draft Law on Asset Forfeiture is urgently needed to strengthen Indonesia's anti-corruption legal framework.

Keywords: Mutual Legal Assistance, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Corruption, Asset Recovery.
Aset.

Article Info

Received date: 4 January 2026

Revised date: 18 January 2026

Accepted date: 19 January 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Korupsi telah lama dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan paling merusak dalam sistem hukum modern karena dampaknya yang luas terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara. Tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga melemahkan legitimasi pemerintah, menghambat pembangunan ekonomi, serta mencederai prinsip keadilan sosial.¹ Dalam konteks globalisasi, korupsi

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 3

mengalami transformasi signifikan dengan melibatkan aktor lintas negara, sistem keuangan internasional, dan mekanisme pencucian uang yang kompleks. Akibatnya, aset hasil tindak pidana korupsi sering kali disembunyikan di luar negeri, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran dan perampasan aset.²

Indonesia sebagai negara hukum telah mengupayakan berbagai langkah dalam pemberantasan korupsi, salah satunya melalui penguatan kerja sama hukum internasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bentuk komitmen negara dalam menghadapi kejahatan transnasional, termasuk korupsi dan pencucian uang.³ Selain itu, ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) menempatkan Indonesia dalam rezim global pemberantasan korupsi yang menekankan pentingnya pengembalian aset sebagai tujuan utama penegakan hukum.⁴

Meskipun demikian, praktik pemulihan aset korupsi melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) masih menghadapi kendala yang signifikan. Salah satu persoalan utama terletak pada ketergantungan perampasan aset terhadap adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia, atau memanfaatkan celah hukum sehingga proses pidana tidak dapat diselesaikan. Akibatnya, aset hasil kejahatan berpotensi tidak dapat dirampas dan tetap berada di luar jangkauan hukum nasional.⁵

Untuk menjawab keterbatasan tersebut, berkembang konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang memungkinkan negara melakukan perampasan aset berdasarkan pembuktian perdata atau administratif tanpa harus menunggu putusan pidana. Konsep ini telah diterapkan di berbagai negara dan direkomendasikan oleh UNCAC sebagai instrumen pelengkap dalam pemulihan aset hasil korupsi.

Indonesia telah mengatur kerja sama hukum internasional melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) yang memungkinkan negara untuk meminta bantuan dalam penelusuran, pembekuan, dan perampasan aset di luar negeri. Namun, efektivitas MLA masih bergantung pada adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Permasalahan muncul ketika pelaku tidak dapat diproses secara pidana, sehingga aset hasil korupsi berpotensi tidak dapat dirampas. Oleh karena itu, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) menjadi instrumen penting yang perlu diadopsi untuk melengkapi mekanisme pemberantasan korupsi di Indonesia.⁶ Namun, hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan komprehensif mengenai NCB, sehingga implementasinya masih terbatas dan bergantung pada rezim hukum yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi MLA dapat dilakukan dalam penanganan aset korupsi di luar negeri serta mengapa pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture menjadi urgensi dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Mutual Legal Assistance (MLA) dalam Pemulihan Aset Korupsi di Luar Negeri

Mutual Legal Assistance (MLA) merupakan instrumen kerja sama hukum internasional yang memiliki peran strategis dalam penanganan kejahatan lintas negara, khususnya tindak pidana korupsi yang melibatkan penyembunyian aset di luar negeri. Secara konseptual, MLA dimaknai sebagai mekanisme bantuan timbal balik antarnegara dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan.⁷ Dalam konteks Indonesia, MLA diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1

² Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Alumi, Bandung, 2020, hlm. 45.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

⁴ United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2003, Pasal 51.

⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2021, hlm. 212

⁶ UNODC, *Manual on Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, United Nations, Vienna, 2019, p. 7.

⁷ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional dan Kejahatan Transnasional*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 112.

Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang menjadi dasar hukum bagi kerja sama dengan negara lain dalam penegakan hukum pidana.

Keberadaan MLA tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kejahatan korupsi yang semakin kompleks dan terorganisir. Globalisasi sistem keuangan memungkinkan pelaku korupsi dengan mudah memindahkan dan menyamarkan aset hasil kejahatan melalui berbagai instrumen keuangan internasional. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum nasional tidak lagi cukup dilakukan secara unilateral, melainkan memerlukan kerja sama lintas batas negara.⁸ Oleh karena itu, MLA menjadi sarana penting untuk menjembatani keterbatasan yurisdiksi negara dalam menjangkau aset yang berada di luar wilayah kedaulatannya.

UNCAC sebagai instrumen hukum internasional secara tegas menempatkan pemulihan aset (asset recovery) sebagai prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi. Pasal 51 UNCAC menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip dasar konvensi dan negara-negara pihak wajib memberikan kerja sama seluas-luasnya dalam hal tersebut.⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa pemulihan aset bukan sekadar pelengkap dari pemidanaan pelaku, melainkan tujuan utama dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, MLA berfungsi sebagai instrumen operasional untuk mewujudkan prinsip asset recovery sebagaimana diamanatkan UNCAC.

Namun demikian, implementasi MLA dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan sistem hukum antarnegara, khususnya antara negara yang menganut sistem civil law dan common law. Perbedaan tersebut berdampak pada prosedur pembuktian, standar pembekuan aset, serta syarat formal permintaan bantuan hukum.¹⁰ Selain itu, asas kedaulatan negara sering kali menjadi alasan bagi negara diminta untuk bersikap sangat berhati-hati dalam memberikan bantuan hukum, terutama ketika menyangkut aset bernilai besar atau kepentingan ekonomi nasional.

Hambatan lain yang tidak kalah signifikan adalah ketergantungan MLA terhadap proses pidana di negara peminta. Dalam banyak kasus, permintaan bantuan hukum baru dapat diajukan atau ditindaklanjuti setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menjadi problematik ketika pelaku korupsi melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia, atau sengaja menghindari proses peradilan. Akibatnya, meskipun terdapat indikasi kuat bahwa aset tertentu berasal dari tindak pidana korupsi, negara tetap mengalami kesulitan untuk merampas dan mengembalikan aset tersebut.¹¹

Praktik penanganan kasus korupsi besar di Indonesia menunjukkan keterbatasan tersebut secara nyata. Dalam beberapa perkara, upaya pemulihan aset di luar negeri memerlukan waktu yang sangat lama dan hasil yang tidak sebanding dengan kerugian negara. Hal ini disebabkan oleh proses MLA yang bersifat birokratis, memerlukan kelengkapan dokumen yang kompleks, serta bergantung pada itikad baik negara diminta.¹² Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas MLA sebagai satu-satunya instrumen pemulihan aset dalam kasus korupsi lintas negara.

Oleh karena itu, optimalisasi MLA perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan standar internasional, khususnya UNCAC, agar tidak terjadi hambatan normatif dalam pengajuan permintaan bantuan hukum. Kedua, penguatan kapasitas institusi penegak hukum, baik dari segi sumber daya manusia maupun pemahaman teknis mengenai kerja sama hukum internasional. Ketiga, perluasan dan pendalaman kerja sama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara tujuan aliran aset korupsi.¹³

Meskipun demikian, optimalisasi MLA saja tidak cukup untuk menjawab seluruh persoalan pemulihan aset. Ketergantungan pada putusan pidana tetap menjadi titik lemah utama dalam sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum lain yang dapat melengkapi MLA, yaitu mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).

Urgensi Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam Pemulihan Aset Korupsi

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) merupakan mekanisme perampasan aset yang tidak mensyaratkan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak

⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 87.

⁹ United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2003, Pasal 51.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 156

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 289.

¹² Yenti Garnasih, "Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019, hlm. 245

¹³ UNODC, *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, United Nations, Vienna, 2020, p. 34

pidana. Konsep ini berangkat dari prinsip fundamental bahwa aset yang berasal dari tindak pidana tidak boleh dilindungi oleh hukum, terlepas dari dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁴ Dalam konteks pemberantasan korupsi, NCB menjadi instrumen penting untuk menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku korupsi guna mengamankan aset hasil kejahatannya.

Urgensi penerapan NCB tidak dapat dilepaskan dari karakteristik tindak pidana korupsi yang sering kali melibatkan pelaku dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Dalam banyak kasus, proses pidana terhadap pelaku korupsi terhambat oleh berbagai faktor, seperti pelarian ke luar negeri, kematian tersangka, atau ketidakmampuan negara untuk mengekstradisi pelaku. Kondisi ini menyebabkan proses perampasan aset menjadi terhenti, meskipun terdapat bukti kuat bahwa aset tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.¹⁵ Oleh karena itu, ketergantungan mutlak pada sistem peradilan pidana konvensional dinilai tidak lagi memadai dalam menghadapi kejahatan korupsi modern.

Secara internasional, konsep NCB telah mendapatkan legitimasi yang kuat. UNCAC secara eksplisit membuka ruang bagi negara-negara pihak untuk menerapkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, khususnya dalam situasi di mana pelaku tidak dapat dituntut karena alasan tertentu. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pemberantasan korupsi, dari pendekatan yang berorientasi pada pemidanaan pelaku menuju pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, fokus utama penegakan hukum tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara dan masyarakat.

Beberapa negara telah lebih dahulu mengadopsi mekanisme NCB dalam sistem hukum nasionalnya dan menunjukkan hasil yang relatif efektif. Misalnya, Inggris melalui *Proceeds of Crime Act* dan Amerika Serikat melalui *civil forfeiture* memungkinkan negara untuk merampas aset berdasarkan pembuktian perdata bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas ilegal. Praktik ini membuktikan bahwa NCB dapat berjalan berdampingan dengan sistem peradilan pidana tanpa melanggar prinsip hak asasi manusia, sepanjang dilaksanakan dengan mekanisme pembuktian yang adil dan transparan.

Dalam konteks Indonesia, urgensi pengaturan NCB semakin menguat mengingat masih terbatasnya instrumen hukum nasional yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana. Meskipun terdapat beberapa ketentuan yang bersifat parsial, seperti dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, pengaturan tersebut belum membentuk rezim NCB yang komprehensif.¹⁶ Akibatnya, upaya pemulihan aset korupsi, terutama yang berada di luar negeri, masih sangat bergantung pada mekanisme *Mutual Legal Assistance (MLA)* yang memiliki keterbatasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Ketiadaan dasar hukum yang jelas mengenai NCB juga berdampak pada lemahnya posisi Indonesia dalam kerja sama internasional. Negara-negara lain cenderung lebih responsif terhadap permintaan bantuan hukum yang didasarkan pada putusan pengadilan atau mekanisme hukum yang tegas. Oleh karena itu, pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi langkah strategis dan mendesak untuk memperkuat kerangka hukum nasional sekaligus meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam rezim pemberantasan korupsi global.¹⁷

Dengan adanya pengaturan NCB yang komprehensif, sinergi antara mekanisme MLA dan perampasan aset tanpa putusan pidana dapat terwujud secara optimal. MLA tetap berfungsi sebagai sarana kerja sama hukum internasional, sementara NCB berperan sebagai instrumen substantif untuk memastikan bahwa aset hasil korupsi dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara, meskipun pelaku tidak dapat dipidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *Mutual Legal Assistance (MLA)* merupakan instrumen penting dalam penanganan aset korupsi di luar negeri, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketergantungan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, kondisi tersebut sering kali menghambat proses pemulihan aset, khususnya ketika pelaku korupsi melarikan diri, meninggal dunia, atau berada di luar

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 201.

¹⁵ Yenti Garnasih, *Anti Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 134.

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2021, hlm. 178.

¹⁷ Romli Atmasasmita, "Urgensi RUU Perampasan Aset dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, 2021, hlm. 312.

jangkauan yurisdiksi nasional.

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) hadir sebagai mekanisme alternatif yang strategis untuk menutup celah hukum tersebut. Dengan memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana, NCB menegaskan prinsip bahwa aset hasil kejahatan tidak boleh dilindungi oleh hukum. Sinergi antara MLA dan NCB menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan efektivitas pemulihan aset korupsi lintas negara dan memperkuat rezim pemberantasan korupsi di Indonesia.

SARAN

Pemerintah Indonesia perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset guna memberikan dasar hukum yang jelas dan komprehensif bagi penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan mekanisme kerja sama hukum internasional, serta peningkatan koordinasi antar-lembaga terkait. Dengan langkah tersebut, diharapkan upaya pemulihan aset korupsi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan keuangan negara dan penegakan keadilan.

REFERENSI

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Pidana Internasional dan Kejahatan Transnasional*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2020.
- Atmasasmita, Romli. "Urgensi RUU Perampasan Aset dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18 No. 3 (2021).
- Garnasih, Yenti. *Anti Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Garnasih, Yenti. "Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 2 (2019).
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2021.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- United Nations. *United Nations Convention against Corruption*. New York: United Nations, 2003.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Manual on Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Vienna: United Nations, 2019.